

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA A CIDADANIA: UM CADERNO DIDÁTICO SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA

FINANCIAL EDUCATION FOR CITIZENSHIP: A DIDACTIC NOTEBOOK FROM THE PERSPECTIVE OF CRITICAL MATHEMATICS EDUCATION

Angélica das Graças Saraiva Souza Ferreira¹

Marli Duffles Moreira Donato²

Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-MG, Brasil

DOI - [10.5281/zenodo.16955972](https://doi.org/10.5281/zenodo.16955972)

RESUMO

Este Caderno Didático apresenta uma proposta de intervenção pedagógica construída com base nos fundamentos da Educação Matemática Crítica, com o objetivo de contribuir para a formação cidadã de alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais. A proposta foi desenvolvida a partir de uma pesquisa de Mestrado Profissional e contempla oficinas temáticas que integram conteúdos de Matemática Financeira, Educação Fiscal e Cidadania. As atividades foram planejadas para dialogar com a realidade dos estudantes, abordando temas como tributos, consumo consciente, ICMS e poder de compra, por meio de estratégias como simulações, construção de cartazes, debates e análise de dados. O material busca favorecer uma aprendizagem significativa, contextualizada e interdisciplinar, promovendo a compreensão crítica do papel dos impostos e da gestão financeira na vida cotidiana. Os resultados evidenciaram que os estudantes foram capazes de relacionar os conhecimentos matemáticos com situações reais e refletir sobre a função social dos tributos, fortalecendo o protagonismo juvenil e o exercício da cidadania. O recurso didático visa inspirar práticas pedagógicas inovadoras, acessíveis a diferentes contextos escolares como material de apoio aos docentes.

Palavras-chave: Educação Financeira; Tributos; Poder de compra.

ABSTRACT

This textbook presents a proposal for a pedagogical intervention based on the foundations of Critical Mathematics Education, with the aim of contributing to the citizenship education of students in the final years of elementary school. The proposal was developed

1 Professora da Rede Estadual de Minas Gerais. Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Viçosa (PPGECM/UFV). ORCID id: 0009-0008-7971-3850 E-mail: angelicaproformat@gmail.com

2 Professora da Universidade Federal de Viçosa e docente orientadora do PPGECM/UFV. ORCID id: 0000-0001-5653-5010 E-mail: marliddmoreira@ufv.br

based on a professional master's degree research project and includes thematic workshops that integrate content from Financial Mathematics, Tax Education and Citizenship. The activities were planned to engage with the students' reality, addressing topics such as taxes, conscious consumption, ICMS and purchasing power, through strategies such as simulations, poster construction, debates and data analysis. The material seeks to promote meaningful, contextualized and interdisciplinary learning, promoting a critical understanding of the role of taxes and financial management in everyday life. The results showed that the students were able to relate mathematical knowledge to real situations and reflect on the social function of taxes, strengthening youth protagonism and the exercise of citizenship. The teaching resource aims to inspire innovative pedagogical practices, accessible to different school contexts as support material for teachers.

Keywords: Financial Education; Taxes; Purchasing Power.

INTRODUÇÃO

O presente Caderno Didático "Educação Financeira para a Cidadania" é resultado de uma experiência desenvolvida com alunos do 9.º ano do Ensino Fundamental em uma Escola Pública de Minas Gerais, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Viçosa. A proposta se sustenta nas contribuições teóricas de Paulo Freire e Ole Skovsmose, que defendem uma educação transformadora, dialógica e voltada para a emancipação social dos sujeitos. Freire (1997) afirma que:

O bom professor é que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma "cantiga de ninar". Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas (Freire, 1997, p. 96).

Por seu turno, Skovsmose (2007) reforça o fato de não desvincular a Matemática ensinada de um papel educacional mais geral, considerando os aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos.

Eu considero que o papel da Matemática em prover mais formação é crítico. Para mim, isso significa duas coisas. Primeiro, que a Matemática desempenha um papel signficante nos processos sociopolíticos. Segundo, considero que Educação Matemática Crítica, à medida que, em muitas de suas formas, ela desempenha um papel indeterminado (ou um papel possivelmente duplo) (Skovsmose, 2007, p. 67).

Ao longo da investigação, foram desenvolvidas quatro oficinas de Educação Fiscal. A oficina "ICMS e Cidadania: Investigando os Tributos da Cesta Básica" foi a que apresentou maior engajamento dos alunos. Foram utilizadas diversas atividades no decorrer das oficinas: leitura de textos, cálculos, atividades práticas, pesquisa de pre-

ços e discussões sobre o impacto do ICMS no orçamento familiar, com a ênfase no desenvolvimento de uma consciência cidadã e crítica. Os resultados trouxeram à tona que a integração de temas emergentes nas aulas de Matemática, sob a perspectiva da Educação Matemática Crítica, emancipatória contribui significativamente para a compreensão da Matemática Financeira e sua aplicação no contexto social, fortalecendo a capacidade dos estudantes de tomar decisões informadas e conscientes sobre questões fiscais e econômicas.

A proposta pedagógica torna-se, assim, uma referência para os professores atuarem com a Matemática Financeira, apresentando as quatro oficinas que foram realizadas com os alunos do 9.º ano do Ensino Fundamental.

A Educação Financeira se faz necessária visto que vivemos em uma sociedade marcada pelo consumo excessivo, pela desigualdade econômica e por uma baixa compreensão da população sobre temas financeiros e fiscais. Nesse cenário, a educação escolar assume um papel fundamental para promover o pensamento crítico e a formação cidadã. A Educação Financeira, inserida no contexto da Educação Matemática Crítica, emerge como uma possibilidade de tornar a Matemática significativa e socialmente contextualizada.

OBJETIVO

A Matemática Financeira, abordada sob uma perspectiva crítica, desempenha um papel fundamental na formação cidadã, ajudando os alunos a compreenderem e intervirem nas complexidades do mundo real. Neste contexto, um aspecto relevante é a compreensão dos tributos, que afetam diretamente a vida de todos os cidadãos. Tributos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) influenciam o custo de bens essenciais e têm um impacto significativo na economia e na justiça social.

Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar como a perspectiva da Educação Matemática Crítica pode ser integrada ao ensino da Matemática Financeira para enriquecer a compreensão dos alunos sobre os tributos e sua função social. Foram, assim, elaboradas quatro oficinas práticas:

- (1) “Caminhos dos Tributos: Educação Financeira e Cidadania no Brasil”;
- (2) “ICMS e Cidadania: Investigando os Tributos da Cesta Básica”;
- (3) “Explorando o Salário-Mínimo e o Poder de Compra” e;
- (4) “Analisando a Conta de Luz e a Taxa de Iluminação Pública.”

Estas oficinas visaram investigar como os alunos desenvolvem o pensamento crítico em relação às questões fiscais, conectando o aprendizado matemático com a prática cidadã.

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

A investigação de Mestrado que deu origem a este Caderno Didático foi desenvolvida na Escola Estadual Dr. Mariano da Rocha, localizada em Teixeira, MG, envolvendo 27 alunos matriculados, em 2024, na turma 01 do 9.º ano do Ensino Fundamental. Em 2024, a instituição completou 70 anos. Oferece o Ensino Fundamental (6.º ao 9.º ano) e Ensino Médio (1.º ao 3.º ano), distribuídos em dois turnos. No turno da manhã, a escola conta com 11 turmas do Ensino Médio. Já no turno da tarde, são 12 turmas do Ensino Fundamental. Com um total de 700 alunos matriculados, cerca de metade dos estudantes utilizam o transporte escolar e são beneficiários do programa social “Bolsa Família”. Para muitos, a escola representa o principal acesso às oportunidades de ascensão social, profissional e pessoal, desempenhando um papel muito importante na formação de projetos de vida.

Neste contexto, o Caderno Didático (Produto Educacional) foi desenvolvido com base em uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza aplicada e com caráter interventivo. A metodologia seguiu os princípios da pesquisa-ação, na qual a prática pedagógica é investigada e ressignificada a partir da interação entre teoria e prática. Foram, assim, elaboradas e aplicadas quatro oficinas descritas no Quadro 1, realizadas no período de abril a julho de 2024.

As oficinas de Matemática Financeira foram a base para o desenvolvimento do Caderno Didático que visa proporcionar atividades adaptáveis a diferentes contextos escolares, pautado em práticas pedagógicas críticas e contextualizadas para o ensino de Matemática, com adaptações de atividades para o dia a dia escolar em qualquer etapa do ensino e ajustada de acordo com o nível de conhecimento dos alunos.

Quadro 1: Oficinas do Caderno Didático e seus objetivos

Oficina	Tema	Objetivo principal
1	Caminhos dos tributos: Educação financeira e cidadania no Brasil	Compreender a origem e a aplicação dos tributos
2	ICMS e cidadania: Investigando os tributos da cesta básica	Identificar a presença do imposto nos produtos de uso cotidiano
3	Compreendendo o salário-mínimo e o poder de compra	Analisar o poder de compra frente ao valor do salário-mínimo e aos tributos
4	Analisando a conta de luz e a taxa de iluminação pública	Interpretar taxas e tributos embutidos em serviços essenciais

Fonte: Elaboração própria (Ferreira, 2024).

APLICAÇÃO E RESULTADOS

A proposta didática foi aplicada em uma turma do 9.º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública mineira. As oficinas ocorreram em quatro encontros de duração média de 3 horas (Figura 1).

As estratégias metodológicas permitiram que os alunos desenvolvessem habilidades de análise crítica, interpretação de dados e tomada de decisão. Durante a oficina sobre o ICMS, por exemplo, os estudantes compararam preços de produtos com e sem tributo, refletindo sobre as consequências sociais e econômicas da carga tributária. Houve participação ativa nas discussões e os cartazes produzidos pelos alunos demonstraram compreensão do conteúdo e criatividade na comunicação.

Figura 1: Alunos trabalhando nas oficinas

Fonte: Dados da pesquisa (Ferreira, 2024)

As falas dos participantes, registradas em diário de campo, e as produções escritas dos alunos evidenciaram avanços na compreensão sobre a função social dos impostos, consumo consciente e gestão financeira pessoal.

"Eu não considero o ICMS embutido nos produtos da cesta básica uma coisa certa, porque o preço pago em um alimento é o mesmo para quem ganha R\$5.000,00 e para quem ganha um salário-mínimo, afetando mais quem ganha menos."

Os alunos compreenderam o impacto da carga tributária em diferentes classes sociais verificando que o valor pago em tributos seria suficiente para comprar diversos outros produtos (Figura 2). A percepção de que a mesma carga tributária afeta diferentes classes sociais de forma distinta é importante. Para um indivíduo que ganha um salário-mínimo, o peso do ICMS na compra de itens da cesta básica pode significar uma diferença entre conseguir adquirir produtos essenciais ou enfrentar dificuldades financeiras.

Figura 2: Cartaz sobre a carga tributária e seu impacto sobre as classes sociais

Fonte: Dados da pesquisa (Ferreira, 2024)

Uma das discussões mais marcantes foi a percepção de que os impostos sobre produtos essenciais, como os da cesta básica, impactam desproporcionalmente as famílias de baixa renda. Houve um consenso entre os alunos de que uma possibilidade de isenção do ICMS sobre esses produtos poderia aumentar o poder de compra das famílias e aliviar o orçamento doméstico.

A compreensão significativa sobre a função dos impostos na sociedade e como eles se traduzem em benefícios sociais, como o Bolsa Família, fica evidenciado na afirmação de uma aluna: *“Aprendemos que o percentual de cada produto é calculado de forma diferente, e que o dinheiro extraído do imposto vira bolsa família e outras ajudas sociais”*. Esta compreensão da função social dos tributos, especialmente em relação ao financiamento de programas que apoiam famílias em situação de vulnerabilidade, é parte da educação cidadã (Figura 3).

Figura 3: Cálculo do ICMS sobre os produtos da cesta básica

5-O ICMS dos produtos da cesta básica

Considerando os valores totais dos produtos mencionados na questão anterior, determine o valor do ICMS embutido em cada produto.

PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)	VALOR DO ICMS EM %	VALOR DO ICMS (R\$)
Feijão	43,50	12%	5,94
Banha óleo	6,50	12%	0,78
Legumes (tomate)	63,50	7%	4,44
Farinha	8,00	7%	0,56
Frutas (Banana)	45,00	7%	3,15
Café em pó	18,30	7%	1,28
Arroz	35,00	7%	2,45
Manteiga	16,50	7%	1,16
Pão	90,00	7%	6,30
Leite	90,00	7%	6,30
Açúcar	12,00	12%	1,44
Carne	184,00	15%	27,60
Batata	33,00	7%	2,31
CUSTO TOTAL			63,07

Fonte: Dados da pesquisa (Ferreira, 2024)

O debate em sala de aula de Matemática sobre questões sociais, não só enriquece o aprendizado, mas também promove uma formação integral que prepara os alunos para enfrentar os desafios do mundo moderno e está alinhado com o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) com referência à Competência Geral 10, *Responsabilidade e Cidadania*: “Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.” Ao aplicar esse conhecimento, os alunos desenvolveram uma consciência crítica sobre a justiça fiscal e a importância de fazer escolhas de consumo mais conscientes, refletindo sobre como essas decisões impactam a vida de suas famílias e a distribuição fiscal na sociedade. Alunos relataram mudanças de postura em relação aos hábitos de consumo e maior interesse por questões econômicas e sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Caderno Didático “Educação Financeira para a Cidadania” pretende ser um recurso pedagógico potente para promover uma Educação Matemática significativa, crítica e voltada para a formação cidadã. A experiência pedagógica que deu origem a este Caderno Didático revelou que é possível, mesmo em contextos desafiadores, inserir práticas inovadoras e contextualizadas para o ensino da Matemática numa perspectiva crítica. Ao fomentar uma aprendizagem significativa e contextualizada, a Educação Matemática Crítica ressignifica o relacionamento dos alunos com a Matemática, trazendo a reflexão, a criticidade e o contexto prático da vida diária para a aprendizagem matemática e o desenvolvimento da cidadania.

A partir da articulação entre teoria e prática, espera-se que este material inspire outros docentes a integrarem a Educação Financeira e Fiscal aos seus planejamentos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, consciente e participativa. Ao interligar os conhecimentos matemáticos à realidade social, a escola contribui, assim, para a construção de uma sociedade democrática, aspecto fundamental para a educação cidadã.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

FERREIRA, Angélica das Graças S. Souza. **Educação Financeira para a Cidadania: Uma experiência com alunos do Ensino Fundamental - Anos Finais**. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós- Graduação em Educação em Ciências e em Matemática. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG. 2024.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 9 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

SKOVSMOSE, Ole. **Educação Crítica: incerteza, matemática, responsabilidade**. Tradução: Maria Aparecida Viggiani Bicudo. São Paulo: Cortez, 2007.